

VÍDEO**Emergências e catástrofes: Intervenções e diretrizes de cuidado na situação vivida no Rio Grande do Sul.****Emergencies and catastrophes: Interventions and care guidelines in the situation experienced in Rio Grande do Sul.**

Palestra apresentada no dia 07 de junho de 2024, pelos psicólogos Rafael Reis, Luciana Fossi e Fernanda Pereira, juntamente com a Defensora Pública do Estado, Liliane Braga., na sede do IGT – Instituto de Gestalt-Terapia e Atendimento Familiar. Sob a temática “Emergências e catástrofes: intervenções e diretrizes de cuidado.”

OBJETIVO

Buscar trazer as experiências dos profissionais que estão na linha de frente e a necessidade de um trabalho em rede na situação de crise.

Palestrante:

Rafael Reis: Psicólogo, Psicoterapeuta de orientação psicanalítica de crianças, adolescentes, adultos, casais, famílias e grupos. Mestrando em Psicologia Social e Institucional (UFRGS). Pesquisador do Grupo INTERVIRES (UFRGS) e da Clínica das Masculinidades (UFRGS). Voluntário na Unidade de Saúde do Quilombo dos Machado. Professor e supervisor no Instituto Horizontes (POA). Pai e antimanicomial.

Luciana Fossi: Psicóloga, especialista em saúde mental coletiva com ênfase em gestão e formação em saúde mental pela Escola de Saúde Pública do RS, Mestre em Psicologia Social e Institucional pela UFRGS, atua no CAPS do município de Dois Irmãos/RS, conselheira da atual gestão do CRPRS.

Fernanda Pereira: Psicóloga e Fotógrafa. Especialista em Gestalt-Terapia; Especialista em Tanatologia; Especialista em Luto.

Liliane Braga: Defensora Pública do Estado, especialista em Direito de Família e Sucessões, dirigente do Núcleo de Defesa das Famílias da DPE/RS, atual coordenadora da ação Identifica, que atua nos abrigos.

O IGT – Instituto de Gestalt-Terapia e Atendimento Familiar tem sua sede na Rua Haddock Lobo, 369/709 – Tijuca – Rio de Janeiro.

Para assistir acesse:

[\(819\) Emergências e catástrofes: intervenções e diretrizes de cuidado - YouTube](#)

Recebido em: 07/06/2024

Aprovado em: 20/06/2024